

VOLUME II | ISSUE 4 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical
and
Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XALILOV Ma'rufjon Abbosovich

Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSSI

*“Vokal va cholg'u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash” kafedrasida
katta o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118411>

“CHOLG'U IJROCHILIGI” FANINI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI

ANNOTATSIYA

Oliy ta'lim muassalarida “Cholg'u ijrochiligi” fani bo'yicha talabalar uchun zamonaviy darslarni rejalashtirish, tashkil qilish borasida vujudga kelayotgan muammolarni yechish professor-o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, zamonaviy darslarni tashkil etish o'qituvchining mahoratiga, tajribasiga bog'liq. Zero, talabalarning ham mahoratli xonanda va sozanda bo'lib yetishishida muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqolada musiqa ta'limi jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish, ta'lim samaradorligini oshirish, ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, mahoratli sozanda va xonanda, mustaqil fikr yurita oladigan ijtimoiy faol, yuksak ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijodkor, mahorat, texnologiya, tabaqalashtirish, tadqiqot, pedagogik faoliyat, samaradorlik, musiqiy-ijodiy, hamkorlik, ustoz-shogird, qiyoslash, tahlil, natija.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАУКЕ ”ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО” МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ

АННОТАЦИЯ

Одной из важных задач профессоров и преподавателей является решение проблем, возникающих в плане планирования и организации современных занятий для студентов по направлению «Инструментальное исполнительство» в высших учебных заведениях. Поэтому организация современных занятий зависит от навыков и опыта преподавателя. Ведь это важный фактор развития студентов как умелых певцов и музыкантов. В данной статье рассматриваются вопросы применения передовых педагогических технологий в процессе музыкального образования, повышения эффективности образования и воспитания творческих, квалифицированных музыкантов и певцов, социально активной, высокодуховной молодежи, умеющей самостоятельно мыслить, посредством внедрения научных достижений на практике освещены.

Ключевые слова: творчество, мастерство, технология, дифференциация, исследование, педагогическая деятельность, эффективность, музыкально-творческое сотрудничество, педагог-ученик, сравнение, анализ, результат.

MODERN APPROACHES TO THE SCIENCE OF "INSTRUMENTAL PERFORMANCE" METHODOLOGY OF ORGANIZATION ON THE BASIS OF

ANNOTATION

One of the important tasks of professors and teachers is to solve problems that arise in terms of planning and organizing modern classes for students in the direction of "Instrumental Performance" in higher educational institutions. Therefore, the organization of modern classes depends on the skills and experience of the teacher. After all, this is an important factor in the development of students as skilled singers and musicians. This article discusses the issues of using advanced pedagogical technologies in the process of music education, increasing the effectiveness of education and training creative, qualified musicians and singers, socially active, highly spiritual youth who can think independently, through the introduction of scientific achievements in practice.

Key words: creator, skill, technology, differentiation, research, pedagogical activity, efficiency, musical and creative cooperation, teacher-student, comparison, analysis, result.

Zamonaviy didaktikada ta'lim jarayonining sub'ekt-sub'ekt munosabatlari asosida qurilishi, uning nafaqat tayyor bilimlarni egallash, balki, o'quvchi shaxsining o'zlikni anglash va o'z iste'dodi ni namoyon qila olishi uchun imkoniyat yaratishga ham xizmat qilishi lozimligi isbotlab berildi. Ilg'or pedagogik texnologiyalar hamda o'quvchi-o'qituvchi hamkorligiga asoslangan zamonaviy darsning eng yuksak natijasi qanday bo'lishligi haqida aniq bir xulosaga kelindi: ya'ni darsning, o'quvchi-o'qituvchi qo'shma faoliyatining eng yaxshi natijasi – o'quvchiga o'qituvchi yordamining kerak bo'lmay qolganligidir!

Ijodiy usul o'quvchini ana shu natijaga – eng faol o'qishga olib keladi,- deb ta'kidlaydi I.I.Ilin o'zining «muomala san'ati» kitobida. Agar biz taniqli pedagog olimning ana shu fikrlarini rivojlantirsak va zamonaviy ongli verbal-kognitiv ta'lim [1] yo'nalishi bilan boyitadigan, uyg'unlashtiradigan bo'lsak, quyidagi ilmiy xulosaga kelishimiz unchalik qiyin emas: – darsning, o'quvchi-o'qituvchi qo'shma faoliyatining eng yaxshi natijasi – o'qituvchining o'quv faoliyati loyihachisi (boshqaruvchisi)ga, o'quvchining esa faol izlanuvchi-tadqiqotchiga aylanishidir!

Musiqqa ta'limidan zamonaviy darslarni tashkil etilishi ta'lim muassasalarida dars jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil bilim olishiga sharoit yaratish va ular bilimini odilona baholashga e'tibor berishni taqozo qilmoqda.

Fan-texnikaning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarining ta'lim tizimiga kirib kelganligi, musiqa fanlarini ham o'qitish shakli va metodlarini uning mazmuniga mos ravishda takomillashtirish, dars sifati va samaradorligini yanada oshirish, o'quvchilarning mustaqil bilim olishida zamonaviy darslar va ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanishni taqozo etmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida "Cholg'u ijrochiligi" fani bo'yicha talabalar uchun zamonaviy darslarni rejalashtirish, tashkil qilish borasida vujudga kelayotgan muammolarni yechish professor-o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, zamonaviy darslarni tashkil etish o'qituvchining mahoratiga, tajribasiga bog'liq. Zero, talabalarning ham mahoratli xonanda va sozanda bo'lib yetishishida muhim omil hisoblanadi [2].

Musiqqa ta'limi jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish, ta'lim samaradorligini oshirish, ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, mahoratli sozanda va xonanda, mustaqil fikr yurita oladigan ijtimoiy faol, yuksak ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalash vazifasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Musiqa ta'limida pedagogik texnologiya tushunchasi quyidagilarni qamrab oladi:

- ta'lim berish va o'qitish samaradorligini ta'minlash vazifasini qo'yuvchi texnik vositalar, o'qituvchi va ta'lim oluvchi hamkorligi hamda hamkorlik qoidalarini hisobga olish;
- talabalarning mustaqil o'qish, bilim olish, o'z ustida ishlashi, tanlangan asarlarni mustaqil o'rganish, mahoratli ijrolarni tahlil qilish, o'zi uchun maqbullarini saralash, shuningdek, fikrlashga o'rgatadigan, natijasi kafolatlangan pedagogik jarayondir;
- musiqiy-ijodiy faoliyatni amalga oshirish, uni tashkil qilish, olib borish, takomillashtirish, mahorat bilan ijro etilgan asarlarni tinglash, tahlil etish, tadqiq qilish, qiyoslash, umumlashtirish, xulosa chiqarish, darsda talabaning faoliyatini boshqarish, nazorat, baholash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Musiqiy pedagogik jarayon:

- tashkil etish;
- hamkorlikda ("ustoz-shogird") ish olib borish;
- takomillashtirish (ijro yo'llarini);
- tahlil qilish (asarlarni audio va video kuzatish, tinglash orqali);
- qiyoslash (ustozlar ijrolaridagi o'ziga xos uslublar);
- umumlashtirish (uzi uchun maqbullarini tanlab olish, ijro yo'llarini o'rganish);
- xulosa chiqarish (asarning musiqiy-badiiyligi hamda ta'sirchanligi);
- boshqarishni nazorat etish (o'qituvchining kommunikativ faoliyati);
- baholash kabilarni o'z ichiga oladi.

Yuqorida aytilganlarga muvofiq xulosa sifatida pedagogik texnologiyani amalda qo'llashning quyidagi asosiy xususiyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin [3].

1. O'quvchi o'qitilmaydi, u mustaqil o'qishga o'rgatiladi.

Buning uchun o'quvchisi talabalarni tanlangan asarlarni mustaqil ravishda tahlil qilib o'zlashtirishlariga, asar yuzasidan fikrlash, ijodiy mulohaza yuritib, shaxsiy xulosalarga kelishga o'rgatib boriladi.

2. Talabalarga mavzuga oid bilimlar tayyor holda berilmaydi, u bilimlarni manbalardan mustaqil ravishda o'rganishga o'rgatiladi.

Bunda o'quvchiga, avvalo, darslik bilan, so'ngra qo'shimcha adabiyotlar, audio-video matriallar, internet tizimi, ma'lumotnomalar va shu kabilardan mustaqil foydalanishni o'rgatish orqali darsda o'qituvchi tomonidan o'rgatilgan bilimlarni mustahkamlash va kengaytirib borishga o'rgatiladi.

3. Barcha o'quvchilarning o'z qobiliyatlari, ijro imkoniyatlari, qiziqishlariga yarasha ijro dasturlarini o'rganish hamda musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirishlari kafolatlanadi.

Bunda o'quvchining o'zlashtirishi uning o'rgangan bilimlaridan hayotda – amaliy faoliyatda foydalana olish ko'nikma va malakalari darajasi bilan belgilanadi.

4. Barcha o'qituvchilar zamonaviy darslarni tashkil etish va yondashish, pedagogik texnologiya mexanizmini o'rgangan-dagina bir xil natija olishga erishadilar.

Pedagogik texnologiya mexanizmi – uni amalga oshirish va samarali qo'llash uchun zarur bilim, ko'nikma, malakalarni egallash, qulay sharoitlarni yaratish, zamonaviy o'quv vositalari, darsliklar, qo'shimcha adabiyotlar bilan ta'minlash hamda o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishlari uchun zarur bo'lgan barcha tayyorgarliklarni amalga oshirish, darsda ularning mavjud hamma imkoniyatlarini hisobga olgan holda, maqsadga muvofiq texnologiyalarni to'g'ri tanlash va qo'llashni nazarda tutadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya o'quv maqsadini aniqlash va musiqiy ta'lim jarayonini loyihalash(rejalashtirish)da quyidagilarni ko'zda tutadi:

- ta'lim oluvchi faolligi va ijro mahoratini oshirish, uni jo'rovozlikka chorlash;
- ijro dasturlarini o'rganish, tahlil qilish, darsliklar va o'quv adabiyotlar bilan ishlash, nota matnlarini tahlil qilish va to'g'ri o'qish ko'nikmalarini hosil qilish;

- ijro dasturlarini mustaqil o‘rganish, ustozlar ijrolarini tinglash va solishtirish, ijro yo‘llarini o‘zlashtirish malakalarini shakllantirish;

- o‘quvchini o‘z fikrini bayon qila olish, himoyalash, isbotlay olishga odatlantirish.

Yuqoridagi o‘quv jarayoni loyihalarini amalga oshirish pedagogik motivlarni vujudga keltirish zaruriyatini tug‘diradi.

Pedagogik motiv – o‘quvchining talab-ehtiyojlari, manfaati va maqsadlarini ko‘zda tutgan holda o‘quv jarayonini tashkil etishdir [4].

Cholg‘u ijrochiligini o‘qitishda mustaqil ishlashni tashkil etish – tanlangan asarlarni o‘rganib bo‘lgach bir tizimga solish, mustahkamlash maqsadida o‘quvchilarga mustaqil amaliy ish, musiqa faoliyati bilan shug‘ullanish, darslik, musiqa savodi bilan ishlash ko‘nikmalarini hosil qilishdan iborat. O‘quvchilarning juft-juft bo‘lib asarlarni ijro etishlari, biror asarga oid masalani hal etishda qo‘llaniladi. O‘quvchilarni yoshiga qarab guruhiarga bo‘lib ishlash orqali o‘rgatish. Bunda sinfdagi bolalarni besh - olti nafardan guruhchalarga ajratiladi.

Rolli o‘yinlar. Musiqiy asar mavzusiga xos vaziyatni sahnalashtirish, rollarga bo‘lib ijro etish.

Musiqiy diktantlar. Musiqiy faoliyat turlari bo‘yicha o‘quvchi bilimni baholashning joriy nazorat shakllaridan biri.

Tanlovlar. Ma‘lum bir musiqiy mavzular guruhi bo‘yicha olingan bilimlarni, ko‘nikmalarni tekshirish, baholash maqsad qilib qo‘yiladi.

Konferensiyalar. Nar semestrda o‘tkazilishi mumkin, ularni ham oraliq nazoratning bir turi deb qaralsa bo‘ladi. Bunda o‘quvchilar o‘zlari musiqa fanidan mustaqil o‘zlashtirgan asarlarini taqdim etadilar.

Bahs-munozara. Bunda o‘rganilayotgan biror asar yoki tanlangan repertuarlar bo‘yicha o‘quvchilarning fikr - mulohazalari navbat bilan eshitiladi, ko‘p fikrlilik ta‘minlanadi.

Tadqiqot. Olingan bilimlar asosida kichik bir musiqiy muammo bo‘yicha yakka yoki ikki - uch nafar o‘quvchi birgalashib olib boriladigan izlanish. Bu muammo haii o‘tilmagan yoki o‘tilmaydigan mavzu bo‘lishi mumkin. Shunday masalalar ustida ishlash iqtidorli bola bilimiga sayqal beradi, uni chuqur ilmiy - tadqiqot olib borishga undaydi, bolada bo‘lajak olimga xos fazilatlamini ochadi.

Xulosa shuki, uzluksiz ta‘limda axborot kommunikatsiyalar texnologiyasi, kompyuter imkoniyatlari bilan ilg‘or pedagogik texnologiyani oqilona birlashtirish, tabiiyki, nihoyatda samarali va bu o‘qitish jarayonidagi yangi, yuqori sifat darajasi va katta yangilik bo‘ladi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Mamadaliyev F. Milliy musiqa ijrochiligi masalalari. – T., 2001.
2. Matyoqubov O. Maqomot. – T.: Musiqa. 2004. – 400 b.
3. Nizomiddinov N.G'. Hind mumtoz musiqasi milliy cholg'ulari. – T.: O'zR FA Davlat Adabiyot muzeyi, 2008.
4. Odilov A. O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi. – T.: O'qituvchi. 1995.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz